

КЛАССИФИКАЦИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПО ВИДАМ И СПОСОБАМ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ

Велицко Владислав Владимирович, Генеральный директор, ООО «ОЦР Технологии», г. Москва.

Аннотация

В статье произведена классификация типов, видов и способов террора с целью выявления основных групп коллективных и индивидуальных террористов для определения общих признаков в целях, методах и средствах террора с целью обеспечения максимальной эффективности противодействия террору.

Ключевые слова: террор, терроризм, классификация терроризма, безопасность, противодействие терроризму

TERRORIST ACTIVITY CLASSIFICATION BY TYPES AND METHODS OF ACHIEVING OBJECTIVES

Vladislav Vladimirovich Velitsko, CEO, «ORC Technology», LLC, Moscow.

Abstract

In the article, classification types, Kinds and ways of of terror in order to identify the main groups of collective and individual terrorists to determine overall features in the aims, methods and means of terror in order to maximize the effectiveness of combating terrorism.

Keywords: terror, terrorism, classification of terrorism, security, counter-terrorism

Введение.

Основой данной работы явилось выполнение автором контрактов [1, с.102], в ходе которых производится выявление уязвимостей в государственной безопасности при потенциальном освоении террористическими организациями высокотехнологичных средств совершения терактов, например террористических роботизированных платформ (ТРП) и разработка мер противодействия выявленным угрозам. Результаты работ были освещены публикациях [1; 2]. Также было определено, что не все террористические структуры, в равной мере потенциально заинтересованы в широком привлечении ТРП, что потребовало проведения детальной систематизации типов, видов и способов террора для выявления наибольших зон риска, т.е. организаций, максимально заинтересованных в указанных средствах. В данной работе представлены результаты данной систематизации, демонстрирующие как принципиальную схожесть видов террора, так и их различие.

Систематизация террора

Для получения верного ответа на вопрос о возникновении спроса на ТРП, позволяющие без непосредственного участия террориста проводить акции, необходимо предварительно систематизировать проявления такого разнопланового явления, как террор. Для этого принимается следующая классификация: класс, тип, вид, способ и результат террора (см. **Рис. 1**).

Рис. 1. Классификация террора.

Типы террора

Что бы определить, что такое террор и его систематическая практика – терроризм, выявим основные типы террора.

Террор, как один из видов человеческой деятельности, находит место там, где невозможно или нецелесообразно иными средствами, с учётом задействования оптимального количества располагаемых ресурсов, добиться необходимых результатов мирным путём. Исходя из определения термина «террор», под террором подразумевается устрашение, запугивание, насилие, убийства своих противников [3, с.492; 4, с.796; 5, с.1484], под которыми понимаются именно политические противники, подвергаемые «политическому терроризму» [6, с.97]. Более близкое современному определение термина даёт источник [7, с.1164-1165], характеризующий террор как состояние страха и ужаса у людей, вызванное появившейся опасностью. В источнике [7], вышедшем на век раньше источников [3-5], дано определение террора в значительно более широкой трактовке, охватывающей большее число его проявлений, имеющих место в настоящее время. Дополнить данный термин можем государственным [8-10] и международным [11], националистическим [12], расовым [13], религиозным (конфессиональным) [14], а также, например, бытовым [15, с.34] террором, а также любой возможной их комбинацией.

Как отдельный тип террора следует ввести и коммерческий террор, нацеленный на достижение конкретных материальных выгод. Например – террор предпринимателей преступными сообществами, а одних государств – другими, например, для достижения необходимых коммерческих выгод [16; 17, с.268-281; 18 с.35-36]. При этом экономический террор не может рассматриваться как отдельный тип террора, т.к. он объединяет в себе набор мер экономического и связанного с экономикой характера, которые могут являться инструментом в реализации различных типов террора.

Варианты террора

Здесь специально не выделяются различные варианты террора, такие как мафиозный, полицейский, налоговый, финансовый и иные варианты, т.к. они проводятся с, как минимум одной, конкретной обозначенной целью и основаны на государственной политике (например – поощрение налогового, полицейского, судебного террора или непротиводействие ему), на законах общественных отношений (семейный террор, террор по любому различающему социальные группы признаку), а также любая возможная комбинация любых неуказанных как отдельные типы вариантов террора, например, комбинация государственно с религиозным и бытовым террором. Например, Шариатская гвардия (мутава'ин, ар.) действовавшая (Чеченская республика Ичкерия) и действующая (Саудовская Аравия, Афганистан, Сектор Газа, Исламское Государство (ИГ) и т.п.) в ряде стран и непризнанных ООН государственных образований, имеет право не только задерживать подозреваемых в нарушении шариата, но и обязывать родственников приводить приговор шариатского суда в исполнение [16; 19; 20, с.1]. Например – обязать старшего мужчину в семье убить изнасилованную женщину [21] (прелюбодеяние часто

карается смертью [22, с.711] (т.к. она, по нормам шариата, совершила преступление – прелюбодеяние [23; 24]. Доказать же обратное женщина не может, т.к. её показания равняются 1/2 показаний мужчины и требуется от 2 до 4 свидетелей мужчин [25]). То, что мутавва`ин является исполнительным органом государственной организации – Комитета по поощрению добродетели и удержанию от порока [19; 23] означает только то, что данный варианты террора является гибридным, включающим в себя как минимум религиозный и государственный типы террора одновременно [20, с.1, 10].

Также в отдельный тип террора не будем выводить и наркомафиозный террор, например широко осуществляемый в Мексике экс-сотрудниками армии [26, с.4, 37], иностранными наёмниками армии США [27; 28] и полиции [26, с.17-18, 37], объединёнными в картель «Лос Сетас» [26, с.1-7], а также иными наркокартелями. При всей масштабности и, зачастую, не избирательности данного террора, он служит для обеспечения коммерческих и политических интересов наркокартеля, а следовательно – является гибридом политико-экономического террора.

Культурный террор. Данный вид террора активно осуществляли и осуществляют практически все завоеватели на протяжении всей известной истории. Например его, в отношении туземного индейского населения, ранее осуществляли испанские колонизаторы американских континентов и их пособники – католические миссионеры. В настоящее время, в явно выраженной форме, культурный террор проводят мусульманские террористические организации суннитского толка, такие как Талибан в Афганистане [24; 29] и ИГ на захваченных ближневосточных территориях [30; 31] и, например, ваххабиты в Ливии. Как вариант культурного террора можно рассматривать послереволюционные действия членов партии ВКП(б) – большевиков на территории бывшей Российской Империи, в особенности в отношении Русской Православной Церкви (РПЦ) и действия того же периода времени правительств вновь образованных государств в отношении Православной Церкви, выразившиеся как в репрессиях духовенства, так и в целенаправленном сносе и изъятии храмов [32]. Т.е., в зависимости от причин и целей культурного террора, его можно отнести и к религиозному и к политическому и к расовому или националистическому и государственному типу террора, а также к их комбинации.

Помимо вышеуказанных типов террора, термины «террор и терроризм» находят применение при определении иных негативных общественных процессов. Например используются понятия «сексуальный терроризм» [33] или «интеллектуальный терроризм» [34, с.13-16, 323, 351], имеющие отношения к принятой в данной общественной группе (социальной, национальной, расовой, культурной и т.п. группе) культуре сексуальных отношений (сексуальный терроризм) и к режимам и методикам работы и обучения людей, оказывающих на них негативное влияние (интеллектуальный терроризм). Прямое отношение к теме работы имеет «сексуальный терроризм» как средство мести путём распространения опасных заболеваний [33], однако даже в этом случае, если он будет применяться для нужд террористической деятельности, он будет являться не самостоятельным видом террора, а лишь инструментом, для совершения иных, например гибридных, актов террора.

Следует отметить, что под определение термина «интеллектуальный терроризм» подпадает другое негативное явление, которое имеет прямое отношение к теме данной работы: оправдание террора со стороны интеллектуальных, высокообразованных людей, а также применение ими своих профессиональных навыков при осуществлении террористической деятельности [35]. Последнее является крайне опасным инструментом террора и сопутствующей ему деятельности, т.к. высокообразованный человек, наравне с иными, уважаемыми в соответствующих группах радикальными лицами (имами, кади (шариатские судьи), священники, богословы, и т.п.), являются авторитетными для менее образованных лиц и их мнение о праведности террора имеет значительные шансы быть принятыми на веру ещё не радикализировавшимися лицами. Также высокую степень опасности представляет применение этими лицами профессиональных навыков при постановке задачи, подготовке, осуществлении и последующем обосновании террористической деятельности.

На основе сказанного выше можно систематизировать типы террора (см. **Рис. 2**).

Рис. 2. Типы террора.

Классы террора

Как следует из вышесказанного, а также из **Рис. 2** абсолютное большинство вариантов террора можно свести к ограниченному числу его типов, которые, в свою очередь могут быть сведены к двум классам (см. **Рис. 3**). Одни из них определим как террор на основе различий в мировоззрении между субъектом и объектом террора – «Мировоззренческий террор». Другой – как основанный на материальных претензиях субъекта террора к его объекту – «Материальный террор».

При этом отметим, что сам мировоззренческий террор (как мировоззренческий, так и, отчасти, материальный) является результатом применения информационного террора непосредственно к самому террористу, т.е. является результатом его агрессивной психологической обработки, которая, применительно к потенциальным террористам может осуществляться религиозным путём не только сектами, но и традиционными религиями, начиная с детского возраста. Этим процессам производится противодействие как на государственном, так и на общественном уровне с обеспечения психического здоровья и подрастающего поколения, исключив потенциальную вероятность его радикализации [36] и совершения антиконституционных действий.

Рис. 3. Классы террора.

Мировоззренческий террор можно определить как террор, в отношении «не таких», как террорист, «неправильных» лиц. Основной целью данного террора является принудительное «перевоспитание», изгнание или уничтожение «неправильных», с точки зрения террориста, лиц.

Материальный террор имеет своей основной целью насильственное получение материальных благ от объектов террора. При этом материальные блага могут быть как уже накопленными или имеющимися в распоряжении, так и проистекать из созидательной деятельности, которую ведут объекты террора.

При этом оба класса террора могут как взаимодополнять друг друга, так и перетекать один в другой. Примером дополнения религиозного (т.е. мировоззренческого) террора коммерческим (материальным) террором является вымогательство у мусульман радикальными исламскими бандформированиями налога – закята [37, с.74], взимаемого ими для нужд ведения богоугодного дела – джихада (в соответствии с канонами ислама, закят, может использоваться и для этих нужд). При этом многие бандформирования, по канонам ислама вышедшие из веры, продолжают грабить мусульман, т.е. фактически, осуществлять коммерческий террор под предлогом ведения

джихада, т.е. декларируя цели мировоззренческого террора.

Примером смещения коммерческого террора с мировоззренческим является взимание бандформированиями налога с неверных – джизьи, являющегося дискриминационным и вынуждающих выплачивающих его либо перейти в ислам (естественно, ислам правильного, с точки зрения вымогающих джизью, толка) или покинуть земли, где вымогается джизья [37, с.65].

Виды и способы террора

Виды террора, как и способы их реализации, являются подсистемами реализации заданного типа террора. Т.е. виды террора можно рассматривать как группы инструментов террора, с помощью которых реализуются цели как минимум одного типа террора. Соответственно, можем рассматривать способы террора в качестве отдельных, например комбинированных инструментов, входящих в надсистему, которой является заданный вид террора.

Учитывая чрезвычайное разнообразие способов террора и его видов, в которые их можно объединить, а также отсутствие необходимости, на данном этапе работ, детально разбирать их все, рассмотрим ограниченный перечень видов и способов террора на примере видов террора, реализуемого в той или иной форме абсолютным большинством существующих государств (см. **Рис. 4**).

Рис. 4. Краткий перечень видов государственного террора.

Каждому из видов террора соответствует набор соответствующих способов. Рассмотрим их перечень на примере информационного террора, реализуемого в рамках государственного террора (**Рис. 5**). Этот является исчерпывающим, однако он призван показать разнообразие и универсальность способов террора, которыми может осуществляться поражение терроризируемого объекта в материальной и/или духовной сфере его интересов.

Рис. 5. Краткий перечень способов государственного террора в части информационного террора.

Цели террора

Учитывая, что все виды и способы террора преследуют заданный перечень целей, которые не всегда очевидны, зачастую многовекторны и изменчивы с течением времени, для краткости опустим промежуточные элементы системы: террор – требуемый результат террора. Это позволит несколько упростить процесс выявления результатов террора.

На Рис. 6, 7 покажем требуемые результаты видов террора по классам «Мировоззренческий террор» и, соответственно, «Материальный террор».

Рис. 6. Цели видов террора, относящихся к классу «Мировоззренческий террор».

Как следует из **Рис. 6**, религиозный и политический террор, обычно преследуют цель «перевоспитания» или подавления объектов террора. Эта цель преследуется не исходя из абстрактного человеколюбия террористов, а имеет строго прагматичное основание: убивать достаточно рискованно, а «перевоспитание» терроризируемых лиц позволяет как, с меньшим риском для жизни устранить оппонентов, так и увеличить численность и, соответственно, мощь собственной группировки. При этом под понятие террористическая группировка подпадает не только любая, в привычном смысле террористическая организация, но и любая религиозная организация, секта или политическое движение (партия), обеспечивающая террор с применением любых форм и средств, в том числе законных или псевдозаконных средств, в отношении своих оппонентов.

Также учтём, что при религиозном и политическом терроре желательно получить моральное и психологическое превосходство перед своим оппонентом, в связи с чем применение ТРП в данных видах террора, безусловно будет, однако указанные виды террора требуют обязательного личного участия в терактах и гибели самих террористов, доказывающих своё превосходство перед объектами террора.

В части националистического и расового видов террора было проведено их объединение в единую группу, что связано с идентичностью их целей и равенством их приоритетов. Учитывая, что базовой целью данного террора является удаление объектов террора с занимаемой территории при максимальном сохранении численности террористов, именно здесь найдут широкое применение ТРП.

Отметим, что цели террористов по соответствующим видам террора (**Рис. 6, 7**) определены на основе исследования теории, стратегии и тактики проведения терактов, а также на основе практики их осуществления. Рассмотрение данного объёмного материала выведено за рамки этой статьи.

Второе и третье место в списке целей религиозного террора делят уничтожение или изгнание оппонента. Здесь уже более рациональным для террориста будет являться убийство, по крайней мере, части подвергающихся террору лиц, т.к. это покажет остальным, что смена религии (что, как показано выше более предпочтительно для террористов) или безвозвратное бегство с данной территории являются меньшим злом для терроризируемого, чем смерть его или

его близких. Аналогично ситуация обстоит и с политическим террором с тем отличием, что, обычно, накал страстей несколько ниже в политическом терроре, при всей его жестокости, нежели чем при религиозном терроре, в некоем виде, являющемся квинтэссенцией мировоззренческого террора. В этой связи оппонентов не всегда только уничтожают, но и дают возможность эмигрировать из страны.

Также при рассмотрении религиозного, политического национального и расового террора, автор сознательно опустил ссылки на богатейшую россыпь источников с древнейших времён и до наших дней. При желании читатель, только из истории собственного народа, может почерпнуть обширнейший фактический материал, когда его народ, являющийся титульной нацией некоей страны или желающий стать титульной нацией, с энтузиазмом резал (или режет) другую, «мешающую» ему, «неправильную» нацию, которая, «естественно», виновата во всех бедах этого народа. При этом, обычно, вырезаемая «вредная» нация ещё и является родственной народу читателя. Конечно, ещё присутствует вариант заставить лиц нетитульной нации признать себя представителями верной нации, но такой вариант не всегда эффективен, т.к., как показывает новейшая история, после выхода территории из под власти страны с «правильной» титульной нацией, жители данной территории незамедлительно изменяют национальную самоидентичность с предыдущей самоидентичности на новую, соответствующую титульной нации страны, к которой присоединилась данная территория.

Аналогично ситуация обстоит и с религиозным террором, в котором отметились практически все известные и уже забытые религии и секты, успешно натравливавшие своих сторонников на неправильно верующих (к таким сектам, естественно, относятся и агрессивно «верующие» в атеизм). Полагаю, что приведённых оснований достаточно, что бы читатель в прошлом или настоящем своего народа или своей религии, нашёл достаточное количество примеров, иллюстрирующих вышесказанное, чем он будет избавлен от необходимости искать такие примеры у своих соседей.

Рис. 7. Цели видов террора, относящихся к классу «Материальный террор».

Рассмотрение целей различных видов материального террора показывает, что государственный и коммерческий виды террора могут быть успешно объединены в один класс по

аналогичности целей и их приоритетности. Это проистекает из того, что государство, как и любая иная эффективная структура подавления, в первую очередь является коммерческой структурой, максимально эффективно стремящейся эксплуатировать собственное население, союзников, страны и народы, лежащие в зоне, рассматриваемой указанным государством как зона его жизненных интересов. Дополнительным фактором, подтверждающим именно коммерческую направленность эффективных государств, которые все в разной степени являются источниками террора, является причисление ими неуплаты налогов, к наиболее жёстко караемым преступлениям.

В этой связи, при осуществлении государственного и коммерческого террора, целью которого является получение прибыли, сохранение стабильности и развитие террористической организации (бизнес-структуры или государства, практикующего террор), роботизированный террор, как чрезвычайно эффективное средство, способное глубоко парализовать жизнь общества и значительно снизить степень его экономической активности, скорее всего не будет практиковаться в большом объёме. Однако это не исключает применения ТРП, осуществляющих нелетальный террор или террор с невысокой долей смертности среди его объектов, например в ситуациях, когда необходимо проведение пиар-акций или провокаций с жертвами.

Отдельно рассмотрим бытовой террор, который, зачастую, базируется на неприязни к объекту террора, а также на мнении террориста о том, что он имеет некое преимущество над терроризируемым, что даёт ему право осуществлять террор. Учитывая, что приоритетом бытового террора не стоит сохранение жизни терроризируемого или его продуктивности в созидательной деятельности, а также то, что бытовой террор, в той или иной форме является преступлением, а ресурсы бытового террориста конечны, именно в этой сфере найдут широчайшее применение ТРП любого типа.

Подводя итоги выполненной классификации террора и его целей можно сказать, что в результате осуществления любых вышеуказанных классов, типов, видов и способов актов террора формируется методология террористических действий – терроризмом. Результаты терроризма многообразны, однако могут быть объединены в несколько базовых групп: подавление или «перевоспитание» объекта террора, его изгнание, уничтожение и/или ограбление. Указанные цели, для каждого из классов и типов террора могут как различаться, так и быть сходными, что позволило определить, где найдёт своё применение такая подрывная инновация в работе террористов, как ТРП. Это определяет то, что для ряда типов террора, таких как расовый и националистический типы террора, а также для бытового террора, применение высокотехнологичных механизированных средств найдёт самое широкое применение, исходя из целей указанных видов террора, а также ресурсных ограничений террористов.

Библиографический список

1. Велицко В.В. Выявление и нейтрализация угроз государственной безопасности с применением инструментария ТРИЗ на примере угроз инфраструктурного, технологического и юридического характера // М.: Сборник докладов международной конференции «Инструменты создания инноваций для развития предпринимательства», 14-15.11.2014, с. 102-108.
2. Велицко В.В. Ресурсосберегающая инфраструктура как условие сохранения населённых пунктов в условиях природных катаклизмов и террористических угроз // Новосибирск: Материалы II Всероссийской научной конференции с международным участием «Энерго- и ресурсоэффективность малоэтажных жилых зданий», Институт теплофизики СО РАН, 24–26.03.2015., с. 419-428.
3. Кожина Л.А., Резникова З.А., Гороховникова Е.Н., Шевелева М.С. (ред.), Кутина Л.Л., Замскова В.В. (ред. тома) Словарь русского языка в четырёх т., т.IV // М.: Гос. изд-во иностр. и нац. словарей, 1961, 1088 с.
4. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка // М.: РАН, и-т Русского языка им. В.В. Виноградова, 4-е изд. доп., ООО «А ТЕМП», 2006, 944 с.
5. Black's Law Dictionary 7-th Ed. Garner B. (Ed. in Chief) // St. Paul, Minn: WEST GROUP, 1999., 1738 p.

6. Богомолова Т.В., Волкова И.В., Волкова Н.К., Галаганова С.Г., Гришнова Е.Е., Демин А.Л., Кочергин В.А., Ламинина О.Г., Левченков А.И., Легчилин В.В., Ореховский А.В., Ореховская Н.А., Позднякова С.А., Ремарчук В.Н., Сергеева Л.И., Щеглов И.А., Пусько В.С. (ред.) Политология: Краткий словарь основных терминов и понятий // М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010., 110 с.
7. Black H.C. Dictionary of Law // St. Paul Minn: WEST PUBLISHING CO., 1891, 1253 p.
8. George A. (ed.). Western state terrorism // Cambridge: Polity Press, 1991, 76-101 p.
9. Гансер. Д. НАТО – необъявленный террор. Стратегия дестабилизации // Voltairenet, URL: http://scepisis.net/library/id_1046.html, 11.01.2007, (дата обращения: 20.03.2015).
10. Miller K.E. The effects of state terrorism and exile on indigenous Guatemalan refugee children: A mental health assessment and an analysis of children's narratives // Child development, 1996., Т.67, №1, 89-106 p.
11. Большой Российский энциклопедический словарь (БРЭС) // Научное изд-во ОАО БРЭ, РМГ Мультимедиа, электронное издание, 2003.
12. Crenshaw M. The psychology of terrorism: An agenda for the 21st century // Political psychology, Т.21, №2, 2000, 405-420 p.
13. Lumpkins C. L. Rediscovering Hubert Harrison: Revolutionary Socialism and Anti-White-Supremacy for Twenty-First Century Americans // Socialism and Democracy, Т.25, №1, 2011., 266-272 p.
14. Raif Badawi to get death penalty in retrial, wife claims // URL: <http://www.news.com.au/world/middle-east/raif-badawi-to-get-death-penalty-in-retrial-wife-claims/story-fnh81l1fq-1227244530546>, 02.03.2015, (дата обращения: 18.03.2015).
15. Бахтин С.И., Попков Ю.В., Тюгашев Е.А. Террор - антитеррор: сибирское измерение // РАН, СО философии и права, Новосибирск: Сибирское Научное Изд-во, 2006, 204 с.
16. Панама-1989: забытая правда о вторжении США // URL: <http://ruposters.ru/archives/4909>, 12.05.2104, (дата обращения: 20.03.2015).
17. Гальский Д. Великие авантюры. История создания Суэцкого и Панамского каналов // М.: Прогресс, 1986, 440 с.
18. Даян М., Тевет Ш. Арабо-Израильские войны 1956, 1967 // М.: Изографус, ЭКСМО, 2003., 496 с.
19. Reduced Powers for Morality Police in Saudi Arabia // Sada, URL: <http://carnegieendowment.org/2008/08/18/reduced-powers-for-morality-police-in-saudi-arabia/6byf>, 18.07.2006, (дата обращения: 20.03.2015).
20. Saudi Arabia: Gross Human Rights Abuses Against Women // Amnesty International, Embargo: 27 September 2000, Index number: MDE 23/057/2000, 28 p.
21. В Пакистане изнасилованных женщин считают преступницами // URL: <http://www.newsru.com/crime/17May2002/pakistan.html>, 17.05.2002, (дата обращения: 27.03.2015).
22. Сунан Абу Дауда. Сборник хадисов // Казань: Иман, ОАО ТАТМЕДИА, ПИК Идел-Пресс, 2012, 888с.
23. Батыр Р. Прелюбодейку и прелюбодея. Что говорит Коран о побивании камнями? // Минарет, №1, 2004.
24. Мохсен М. Статуя Будды не была разрушена в Афганистане; она рухнула от стыда // Альманах Искусство Войны, URL: <http://navoine.info/buddha-shame-ruin.html>, 11.01.2013, (дата обращения: 22.03.2015).
25. Сюкияйнен Л.Р. Шариатское правосудие. Теоретические основы и практика // Отечественные записки, №2 (11) 2003.
26. Salcedo-Albarán E., Salamanca L. J. G. Structure of a Transnational Criminal Network: «Los Zetas» and the Smuggling of Hydrocarbons // Bogotá, Vortex Foundation, Vortex Working Paper №12, 2014, 40 p.
27. Григорьев А. Паспорт с погонями. Четыре процента американских новобранцев не имеют гражданства США // Голос Америки, URL: <http://www.golos-ameriki.ru/content/immigrants-in-us-army/1786861.html>, 08.11.2013, (дата обращения: 05.03.2015).
28. Мексиканские наркоторговцы нанимают американских военных для расправ над конкурентами. За деньги и наркотики военнослужащие армии США сами участвуют в

- карательных операциях или делятся опытом ведения боёв // RT на Русском, URL: <http://russian.rt.com/article/13567>, 06.08.2013, (дата обращения: 05.03.2015).
29. Тульский М. ООН против талибов // Новая Газета, URL: http://www.ng.ru/events/2001-03-01/2_un-via-taliban.html, 01.03.2001, (дата обращения: 24.03.2015).
30. Трагедия всего человечества: ученые ошеломлены провокационным уничтожением музея в Мосуле // НТВ, URL: <http://www.ntv.ru/novosti/1339156/>, 27.02.2015, (дата обращения: 20.03.2015).
31. Reports: ISIS bulldozed ancient Hatra city in Mosul // Al Arabiya, URL: <http://english.alarabiya.net/en/News/middle-east/2015/03/07/Reports-ISIS-bulldozed-ancient-Hatra-city-in-Mosul.html>, 07.03.2015, (дата обращения: 20.03.2015).
32. В Ливии исламисты взорвали мавзолей суфийского теолога XV века // DELFI, URL: <http://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/v-livii-islamisty-vzorvali-mavzolej-sufijskogo-teologa-xv-veka.d?id=43186604>, 29.03.2013, (дата обращения: 23.03.2015).
33. В Африке изобретен новый вид оружия – секс-терроризм // ЦентрАзия, URL: <http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1078110900>, 01.03.2004, (дата обращения: 20.03.2015).
34. Паронджанов В.Д. Как улучшить работу ума. Алгоритмы без программистов - это очень просто! Новые средства для образного представления знаний, развития интеллекта и взаимопонимания // М.: АНХ при Правительстве РФ, Изд-во Дело, 2001, 359 с.
35. Юсафзай К. Интеллектуальный терроризм считается более опасным, чем физический. Правительство обещает бороться с интеллектуальным терроризмом на всех фронтах // USCENCOM, CentralAsiaOnline.com, URL: <http://centralasiaonline.com/ru/articles/caii/features/pakistan/2010/04/19/feature-03>, 19.04.2010, (дата обращения: 18.03.2015).
36. В России Чиполлино запретили делать революцию и свергать власть // URL: <http://newsoboz.org/obshchestvo/v-rossii-chipollino-zapretili-delat-revolyuetsiyu-i-svergat-27042014130800>, 27.04.2014, (дата обращения: 16.03.2015)
37. Милославский Г.В., Петросян Ю.А., Пиотровский М.Б., Прозоров С.М. (сост.), Ислам: Энциклопедический словарь // М.: Наука, 1991, 315с.